

HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL APPROACHES TO THE SOCIO-CULTURAL AND SPIRITUAL AND MORAL CHOICE OF A MILITARY SERVANT

Ganiev Sherkhon Meytanboevich

Chirchik Higher Tank Command Engineering School

First Deputy Head of the School - Chief of Staff

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098278>

ARTICLE INFO

Received: 22th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Military man, socio-cultural and spiritual-moral choice, spirituality, ideology, enlightenment, education, upbringing, science, loyalty to the Motherland, strong will, ideological immunity, kindness-caring, responsibility, tolerance, innovative thinking.

ABSTRACT

This article focuses on the problems of socio-cultural and spiritual and moral choice of military personnel. It presents an analysis of the cultural and moral values expressed in the works of a number of Eastern and Western scientists, using the principle of historicity regarding the increase in the moral level of military personnel who defend the Motherland and its protective shell, considered a pressing issue of our time, and views related to moral choice on this basis. Emphasis is also placed on aspects related to intelligence, creativity and innovative thinking, which are considered components of cultural-spiritual views.

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ И ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОМУ ВЫБОРУ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Ганиев Шерхон Мейтанбоевич

Чирчикской высшее танковые командно инженерный училище

Первый заместитель начальника училища – начальник штаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098278>

ARTICLE INFO

Received: 22th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Военнослужащий, социально-культурный и духовно-нравственный выбор, духовность, идеология, просвещение, образование, воспитание, наука, верность Родине, твердая воля, идеологический иммунитет, доброта-заботливость, ответственность,

ABSTRACT

В данной статье основное внимание уделено проблемам социально-культурного и духовно-нравственного выбора военнослужащих. В нем представлен анализ культурно-нравственных ценностей, выраженных в трудах ряда восточных и западных ученых, с использованием принципа историчности, касающегося повышения морального уровня военнослужащих, осуществляющих защиту Родины и ее защитную оболочку, считающихся актуальным вопросом современности, и взглядов, связанных с морально-нравственным выбором на этой основе. Акцент также делается на аспектах, связанных с интеллектом, креативностью и

*толерантность,
инновационное мышление.*

*инновационным мышлением, которые считаются
компонентами культурно-духовных взглядов.*

ВВЕДЕНИЕ

Изучение любой проблемы и явления требует определения теоретико-методологических основ исследования. Другими словами, для решения поставленной задачи становится чрезвычайно важным, чтобы сначала были определены стратегия и программа исследования, то есть, определены сущность используемых в исследовании понятий, стили и методы, способы, принципы и императивы исследования. Приступая к аксиологическому анализу проблемы формирования социокультурного и духовно-нравственного выбора у военнослужащих, необходимо, прежде всего, рассмотреть сущность понятий “социокультурный” и “духовно-нравственный выбор”, размыслить об особенностях процесса их формирования. Тем более, в настоящее время изучение проблемы на основе историчности служит основой для более широкого освещения целей и задач исследования.

Естественно, стоит отметить, что с первых же периодов независимости особое внимание уделялось духовному обновлению жизни общества. "Для нас", говорил Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, "важнейшими приоритетами должны стать культурные, исторические и культурные ценности, духовное, нравственное состояние населения, воспитание подрастающего поколения" [1,140]. Следовательно, под воспитанием здорового поколения следует понимать не только физически закаленную, зрелую молодежь, но и человека, воспитанного на основе восточной морали и общечеловеческих ценностей. Как сказал великий ученый Абдулла Авлани: "Воспитание - это вопрос жизни, или смерти, или спасения, или счастья, или катастрофы. [2, 138-140]. В жизни и деятельности сознательно относящегося к жизни человека, гордящегося идеями и целями независимости формируются и развиваются эстетическое наслаждение, величие. Поэтому, когда Узбекистан, после обретения независимости, развернул реформы в широком социальном, экономическом, культурном и духовном отраслях, в основу этих реформ легли особенности трехтысячелетней истории нашей государственности, духовного наследия и национального менталитета, и начал осуществлять их без отклонений. С этой целью были запланированы и реализованы в жизнь поэтапные реформы в сфере образования и культуры, укрепления психического и духовного потенциала. В своем труде “Ихсо Аль Улум” Абу Наср Фараби пишет: “.. знание о коллективе изучает сознательный труд, поступки, жизненные ориентиры, а также привычки, навыки, мораль, черты характера и склонности. Потому что сознательный труд и жизненные ориентиры состоят из них. Знание о коллективе также изучает, какова цель этих действий, в каком порядке эти (мораль, навыки) возникают у человека, как они существуют, как они управляются и сохраняются, поддерживаются” [3,131].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

По истории человечества известно, что вопросы нравственного воспитания подрастающего поколения издревле ярко проявляются в опыте народов Востока, в

частности народов Средней Азии. Особенно в трудах многих наших мыслителей мы встречаем традицию поиска сущности тех событий, которые произошли в ходе сложного историко-культурного опыта нашего народа, в семье, которая является первым звеном общества. В частности, мысли о культуре, морали, и семье нашли свое отражение в труде Абу Насра Фараби “Город добродетельных людей”, трудах Абу Райхона Бируни “Минералогия”, “Геодезия”, “Индия”, “Памятники поколений”, Абу Али Ибн Сины, “Мораль”, “Наука морали”, “Домашнее хозяйство”, “Алишера Навоий “Хайратуль-Аброр”, “Махбуб уль-Кулуб”. Просвещенные люди прекрасно понимали, что большая часть постигших нашу страну несчастий изначально была следствием недостатков в семейном воспитании. В последующие годы проводится ряд научно-исследовательских работ по формированию духовности молодежи. В том числе в ряде трудов таких ученых, как М. Куронов, Ж.Г. Юлдошев, О. Мусурмонова, С. Мишонова, Н. Эгамбердиева, Ш. Шодмонова, Ш. Халилова, М. Каххарова, исследованы работы, связанные с проблемами воспитания молодежи в духе патриотизма, ее культурно-нравственного воспитания.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Понятия “социокультурный” и “духовно-нравственный выбор”, считающиеся одними из важнейших социальных качеств, олицетворяющих человечность человека, не только свидетельствуют о том, что человек обладает высокими творческими возможностями, но и являются одними из важнейших признаков, выражающих самостоятельность личности. Именно поэтому изучение процесса формирования духовно-нравственного выбора у человека, выявление составляющих его элементов, создание критериев, измеряющих степень, состояние духовно-нравственного выбора, словом, создание отдельного учения о духовно-нравственном мышлении было в центре внимания ученых-философов во все времена.

В этом смысле в данной статье сделана попытка выполнить философский анализ специфики формирования социально-культурного и духовно-нравственного выбора у военнослужащих, его содержание как понятия, являющегося центральной проблемой исследования. Прежде всего, к данному вопросу важно подойти с точки зрения принципов историчности, логичности и системности. Ведь при определении специфики любого явления, его роли и содержания как понятия, объективного происхождения, развития и определения того, что это исследуемое понятие носит объективный или субъективный характер, как мы уже отмечали выше, наряду с предотвращением возможных ошибок в процессе исследования открывает широкие возможности для изучения актуальных вопросов, которые ожидают своего решения.

Восточные философы Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сина, аль-Гарзали и Ибн Рушд еще в условиях раннего средневековья пытались определить смысл и сущность, содержание и форму понятия духовно-нравственного выбора и создать о нем единое целостное учение. На примере поэтов Абу Наср Фараби указывал: “Скажем тебе так, что поэты действительно бывают людьми с такой природой, что имеют врожденные способности и готовы закончить стихотворение, и у них хорошая способность к аллегориям и примерам. Поэты такого рода бывают способны творить во многих жанрах стихосложения или, по крайней мере, в одном стиле поэзии” [4,122], чем сделал акцент на важности художественного творчества. Основываясь на этом учении, великие ученые

Востока Махмуд Замахшари, Махмуд Кашгари, Юсуф Хос-Ходжиб, Ахмад Югнаки искали пути дальнейшего укрепления творческого интеллекта человека, повышения его потенциала.

По сути, материальные и духовные достижения человечества выражаются в понятии культуры. Поэтому культурность в человеке проявляется в его духовно-нравственном выборе. Они призывали использовать возможности духовно-нравственного выбора в благих целях. Вообще философами-мыслителями средневекового мусульманского Востока всесторонне доказано, что гармоничное сочетание духовно-нравственного выбора и нравственности, когда одно дополняет, обогащает другое, возникает творческая деятельность в истинном смысле этого слова. Впоследствии почти триста лет спустя эти взгляды были унаследованы представителями христианской схоластической философии. Абу Али ибн Сина считал, что нравственно-духовный мир человека формируется в процессе познания, приобретения знаний и практической жизни. При этом жизнь не может быть без знаний, а знания бесполезны без практики. Благодаря своему знанию человеческая порода совершенствуется и стоит выше других существ. Человек не может достичь совершенства без знаний, и только те, кто постоянно стремится к знаниям, считаются счастливыми [5,355-356].

Талант проявляется в самых разных своеобразных проявлениях. Потому что талант ярко проявляется в научном, художественном, техническом творчестве, в спортивном и профессиональном мастерстве. Также талант своеобразно отражается во всех сферах практической деятельности человека. Талант может отражаться у специалиста в каждой области по-своему, как в развитом, так и в неразвитом виде. Именно поэтому человеку необходимо в дальнейшем развивать свои знания и опыт в процессе своей жизнедеятельности. При достижении совершенного состояния таланта требуется его гармонизация с моральными нормами. Только тогда обладатель такого таланта становится необходимым для общества человеком. Потому что, когда талантливый человек высокомерный, горделивый и самовольный, он может в конечном итоге ослабить свой талант. В этом смысле, конечно, не зря наши предки принесли поговорку "кроткому совершенство, гордому гибель". Вот почему на Востоке обеспечение господства разума (интеллекта) над нафсом (эго, жадностью, вожделием) считается одним из признаков мудрости. Главным достижением ученых Востока также является то, что они развили именно свои таланты в гармонии с морально-религиозными нормами. На Западе, однако, ведение практическая деятельность на основе больше материальной заинтересованности, и управление талантом на этой основе, то есть его использование, является приоритетом.

Способность составляет еще одну структуру духовно-нравственного выбора. Способность отличается от таланта по своему содержанию. То есть, по нашему мнению, талант является скорее феноменом, связанным с разумом, а способность - нравственно-духовным феноменом, связанным с душой. Потому что талант по-своему проявляется в деятельности всех людей. А способности больше отражаются на деятельности отдельных категорий людей. Хотя талант и способности имеют отличающиеся друг от друга аспекты, они не могут существовать друг без друга. В этом смысле сочетание

таланта и способностей ведет человека к духовному совершенству. В формировании талантов и способностей особое место занимают биофизиологические факторы (физическое здоровье, ритмичные изменения мозговой деятельности, даже экологическая среда и другие подобные природные процессы), социальная среда (элита, интеллигенция, люди с жизненным опытом, специалисты, семья и другие подобные социальные отношения), интуитивная деятельность и нравственно-духовная чистота.

Первые искры проявления духовно-нравственного отбора через разум, талант и способности в определенной мере проявляются через одаренность молодых людей. Безусловно, что при своевременном выявлении таких талантливых молодых людей и правильная ориентация их на профессию даст хороший эффект. В связи с этим великий восточный мыслитель Имам Газзали в своем труде "Ихёю Улумид-Дин" (Возрождение религиозных наук), размышляя о сущности человеческого разума, сказал: "Разум - часть необходимых наук. Например, делать дозволенное дозволенным, и невозможное невозможным и это в действительности правильно, ибо эти науки существуют. Явное, очевидное также называют разумом. Но отрицание этого инстинкта, и заявление, что существуют только эти науки является порочным" [6,].

По своему содержанию и сущности духовно-нравственный выбор определяет духовную зрелость человека. При этом большое место занимают духовные элементы, составляющие структуру духовно-нравственного выбора - ум, талант и способности. Именно уделение им особого внимания при формировании духовно-нравственного выбора в процессе воспитания будущего поколения является важной необходимостью на сегодняшний день. Согласно выводам и подсчетам современной науки, в общественно-историческом развитии человечества только около 300 человек признаны гениями. Увеличение количества и качества такой категории людей в обществе послужит важной основой для дальнейшего улучшения, развития его настоящего и будущего.

Роль в духовно-нравственного выбора в процессе познания носит как гносеологический, так и эпистемологический характер. В этой связи обоснованные мнения высказаны русскими философами и писателями Н.А.Бердяевым, Ф.М.Достоевским, Л.Н.Толстым, Т.Р.Федотовым и другими. Например, Н.А.Бердяев указывает на то, что творческое мышление человека может воспринимать действительность правильно, будучи свободным и независимым, иначе его зависимость не сможет правильно отражать действительность и даже не иметь характера развития [7,230]. Английский философ Ричард Прайс провел специальное исследование по изучению духовно-нравственного выбора, где подчеркивает, что оно в большей степени может развиваться в сочетании с интуитивным познанием. «Основная особенность интуитивного знания определяется и его способностью познать абсолютную истину» [8, 11].

Неоплатоники Кембриджского университета Р. Кадуорт, Р. Камберленд особо подчеркивают функцию духовно-нравственного выбора в процессе познания, указывая на то, что он в основном является продуктом нравственно-духовного процесса. По мнению представителей учения, которые философски истолковывали духовно-нравственный выбор С. Кларк и У. Уолластон, "духовно-нравственный выбор в

сочетании с эмоциональными, умственными и нравственно-духовными процессами достигает новшеств, углубляясь в новое рациональное суть и содержание реальности" [9,10]. В своей совместной книге И. Пригожин и И. Стенгерс указали на влияние духовно-нравственного отбора и интуитивного познания на формирование синергетического мышления, в особенности они подчеркивают приобретение значимости метафизических взглядов Бергсона о времени [10,141-144]. Британский философ и социолог Карл Ричард Поппер указывает на важную роль критических рационалистических взглядов в функции духовно-нравственного выбора в процессе познания. Также Поппер уделяет особое внимание объективным особенностям духовно-нравственного выбора, имеющего критическую основу, в познавательном процессе [11,446].

Духовный выбор играет очень важную роль в жизни военнослужащего, ведь сам выбор "профессии защитника Отечества" необходим для самосознания личности в условиях военной службы. Поэтому рассмотренные ранее альтернативные варианты духовно-нравственного выбора, которые по своей сути являются эрзацами, и заменяют истинные ценностные устремления личности, и особенно опасны для солдат и офицеров. В связи с этим, большое значение приобретает проблема определения приоритетов духовного выбора, борьбы с разрушительным воздействием на личность военнослужащего деструктивных тенденций соблюдения материальных ценностей, стремления к прибыли, жажды потребления и искушения гедонизма.

На наш взгляд, каждый человек должен принять одну из двух существующих метафизических гипотез, сделать выбор между сомнительным эгоизмом или моральным развитием, которому предшествуют годы обучения и размышлений. Затем, внезапно, придет день, перед нами особенно однозначно предстает какой-то спор; красота и величие морального тезиса наполняет и тревожит наши сердца, и мы принимаем решение. Мы решили принять моральный тезис, потому что он сам придает смысл нашему существованию, нашему стремлению к добру, нашей борьбе с несправедливостью и безнравственностью. После того, как выбор сделан, мы не позволяем сомнительным фактам ни на секунду проникнуть в наш разум; мы с презрением отталкиваем их, потому что теперь у нас есть долг – долг действовать и быть честными - даже выше, чем удовольствие философствовать. Мы ревностно защищаем свои моральные убеждения, и эта вера становится для нас жизненным принципом и придает нашему существованию такой высокий смысл, такую жизненную силу и полноту, что любители никогда не узнают, чье мнение слабое, и которое не вызывая чувств, не ведет человека быть энергичным, эффективным.

Для дальнейшей прозрачности духовного выбора личности военнослужащего, содействия его социальному значению для государства и общества Республики Узбекистан, необходимо рассмотреть систему мер различного характера в деятельности субъектов социального развития, возможность определения приоритетных задач в различных сферах и на отдельных уровнях общества. При этом представленные направления кажутся не универсальными по своей природе, а максимально возможными только в современных условиях. Американский исследователь Л. Томпсон, автор книги «Конфликты низшего уровня: модель войн в современном мире», пришел

к выводу, что все современные конфликты уникальны и развиваются по разным сценариям. В них переплетаются экономические, политические, религиозные, этнические, криминальные мотивы" [12,].

Придание приоритетности духовным выборам представляет собой определенную систему деятельности различного характера в различных сферах и на отдельных уровнях общества, при этом представленные ориентиры носят не универсальный характер, а наиболее возможны только в современных условиях. Цели достижения положительного духовного выбора для военнослужащих армии Республики Узбекистан могут быть дуалистическими по своей природе: с одной стороны, противодействие негативным последствиям влияния псевдодуховности, с другой - поиск путей укрепления сил.

В современных условиях для достижения положительного духовного выбора личности военнослужащего армии Республики Узбекистан основные направления деятельности субъектов социального развития могут осуществляться в различных сферах и уровнях общества Республики Узбекистан. К ним относятся: экономико-материальная (укрепление духовного выбора, система материального и материального обеспечения и различные льготы), общественно-политическая (разработка специальной программы по формированию идеологии государственной службы, воспитанию в этих целях молодежи, законодательство и другие).

Военная мораль обеспечивает целостность характера солдата. Независимо от того, сколько разных точек зрения этот критерий принимает, общий результат формируется как источник мнения. Главное - любовь к Родине. Порядочный с военной точки зрения человек - это мужчина, который в одно мгновение может сказать "нет" всем удовольствиям и благам мира, быть скромным ради своей страны. Героизм для него нельзя назвать случайным явлением. Это высокая форма проявления духовных и физических качеств, составляющих личность военнослужащего. В свое время ученый-философ Ибрагим Муминов, опираясь на исторические источники, писал: "«Одно из качеств Темура заключалось в том, что до того, как он решал какой-либо вопрос, он консультировался со знающими людьми, учеными в этой области и только потом принимал конкретное решение.»" [13,22].

В военной науке нет необходимости создавать единую, представляющую военную мораль, классификацию. Прежде всего, армии мира представляют разные страны и отличаются друг от друга по национальному и моральному признакам. Во - вторых, иногда неписанные моральные, нравственные законы говорят сами за себя. Так было с самого происхождения человечества: военные считаются избранным классом. Это надежда народа. В любой ситуации солдату нужен глубокий ум, решимость, правда, тактический идеализм, здравый смысл, самоотверженность, физическая и духовная сила. «Я хочу обратить внимание на ряд проблем, связанных с физической и психологической подготовкой наших военнослужащих. Так как физическая подготовка должна быть одним из определяющих факторов в служебной деятельности, военной карьере и образе жизни военнослужащих»[14].

Дальновидность, высокой степени железная дисциплина, организованность, координированность и умение контролировать, нравственно-духовная чистота,

мужество, чувство ответственности, высокая культура - главные качества солдата. Ясность, сдержанность, чувство справедливости и объективности (беспристрастие) - важные качества военачальника. "Воинская дисциплина – это строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законом, военными уставами, приказами командиров (начальников)". Также в статье 2 говорится, что "воинская дисциплина основана на чувстве воинского долга и личной ответственности каждого военнослужащего за защиту Республики Узбекистан, беспрецедентной преданности своему народу. Утверждается, что основным способом воспитания высокой дисциплины у военнослужащих является убеждение. Естественно, убеждение не исключает принятия вынужденных мер в отношении тех, кто не относится к своему воинскому долгу рвением и преданностью" [15,208], говорится в статье.

Пути военной морали иногда короткие, иногда длинные, но в конечном итоге успешные. И во всех случаях генетический фактор играет важную роль. Если тот или иной юноша имеет наследственную склонность к военной службе, его характер невольно в полном смысле слова приспособляется к военным манерам. К сожалению, иногда мы сталкиваемся с отсутствием или недостатком генетических ресурсов.

Любая крохотная надежда закладывает основу для успешной военной практики; храбрость одного солдата дает второе дыхание воле десяти солдат перед лицом смерти; внезапный тактический маневр командира взвода ломает колено солдатам вражеского батальона; один трусливый воин может загубить армию; не знающий слабостей своих подчиненных командир, на самом деле даже не знает себя; неосторожность одного воина приводит к смерти десятых бойцов; чувство взаимного доверия - одно из главных условий обеспечения победы воинского коллектива.

Духовный фактор никогда не должен оставаться в тени за показателями боевой подготовки. Те, кто проверяет достоинства этого фактора на служебном опыте, в боях, стремятся разрешить, если так уместно будет сказать, противоречивые моральные факты, которые могут вызвать проблемы при реализации плана боевой подготовки. Примеров вопросов военной морали в военной истории бесчисленное множество.

Какой моральный дух у командира, возглавляющего военный коллектив? Допускает ли солдат грубость, которая заденет его сердце, неоправданную горделивость в решающие моменты, несправедливость по отношению к штабам, которые остались в стороне при оценке сил? В целом, невозможно добиться успеха, если допускать действия, противоречащие правилам военной этики. Если тот или иной взвод силен духом, он сможет добиться эффекта совместных боев в боевой операции. Военно-духовное удовлетворение, вызываемое общим настроением личного состава, индивидуально регулирует нравственное мышление каждого солдата и регулярно корректирует его характер.

Военная мораль - составная часть морального богатства человека. Каждый солдат должен быть верным хранителем военной морали. Если какой либо человек выходит за границы в решении того или иного вопроса, нарушает закон, нарушает официально принятые нормы поведения, его следует немедленно остановить. Никогда не следует терять веру в священные принципы военной морали. Дисциплинированность,

скромность и простота по отношению к сослуживцу, нетерпимость к высокомерию и гордыне, вежливость, тактичность, сдержанность - все это типичные проявления воинского этикета.

Солдат всегда должен быть самоотверженным. В каждый момент, каждую минуту он стремится показать поучительные поступки на пути к достойной жизни, полагается на собственные силы, сильно любит свою, основанную на критериях мужественности военную профессию. Настоящий солдат - это тот, кто добровольно овладевает военной моралью. Он считает, что нет личности, кроме чести и достоинства. Каждый шаг, сделанный в военной жизни, требует ответственности, и мы не должны забывать, что с момента потери ответственности наступает конец морали, считающейся наивысшим духовным благом для солдата. Это случается с теми, кто внезапно перестают правильно оценивать реальную роль морали в жизни солдата. У человека не должно возникнуть проблем с выяснением причины. Главный фактор связан с неопытностью. Как не знакомый с жизнью военного коллектива человек может оценить моральные основания, свидетельства армии? Конечно, для них - дать оценку непросто. Но есть и те, кто не отказывается от своего упрямства. К сожалению, неправильное понимание проблем, связанных с военной этикой, приводит к серьезным ошибкам и трудностям в жизни солдата, а иногда и в обществе.

Солдат - это человек, который руководит военной жизнью в течение определенного периода времени. Конечно, речь идет о наших молодых людях, которые отдают свой воинский долг в течение года и шести месяцев. Для них это жизненный "урок мужественности". Военная этика постепенно влияет на внутренний мир и духовный мир солдат и направляет их в течение их ограниченной военной жизни. И в действительности, те, кто пережил это испытание, встречают несколько препятствий в своей самостоятельной дальнейшей жизни. Их верность мечте и надеждам о защите Родины - важное условие. Военизированная жизнь открывает путь, открывает крылья за счет военной этики.

С первых же дней периода адаптации молодых солдат к армейской среде большой интерес вызывают более чистые, яркие и беспристрастные идеи, чувства и представления, возникающие в их личном духовном мире. Стремление достичь накопленных нашими прадедами духовных сокровищ проливает свет на их путь.

Основу воинской нравственности составляют в первую очередь - любовь к Родине, затем интеллект, духовная чистота, воинские навыки, талант, отвага и другие необходимые волевые качества. Эти ценности и характеристики порождают моральную целостность. При этом, существует небольшой пробел препятствующий достижению необходимых результатов. Каждый командир должен уметь справляться с любыми трудностями ради успеха своих солдат и иметь врожденную потребность подавать любой пример самоотверженности ради безопасности своих товарищей. Он должен завоевать уважение в сердцах солдат справедливым образом управления. Важно помнить, что солдат - это не просто защитник Отечества с оружием в руках, он также считается великой духовной фигурой. Горькое слово, затрагивающее личность солдата - воина, может затронуть суть боеготовности, стойкости, отваги войска. Если память воина о собственном полководце превращается в неприятные и слабые тени,

невозможно поверить, что он одержит победу над врагом. Трудно представить себе даже честного солдата, способного выполнять приказы нечестного командира. Ведь там, где сломана совесть, есть и бесчестие, и в таких условиях не вырасти гордому воину.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ

В целом, в современных условиях положительный духовный выбор для личности военнослужащего Армии Республики Узбекистан определяет роль освоения молодежью определяющих ее место в обществе духовно-нравственных качеств в развитии общества, а также приобретает важное значение в укреплении устойчивой защитной оболочки общества. Духовно-нравственные ценности составляют сущность характера человечности. Социальное разделение собственности и труда имеет важное значение для развития общества, удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. При условии, что виды труда распределяются в соответствии с интересами и способностями людей, практически каждый человек выполняет свою профессию, доводя ее до совершенства, а также вносит определенный вклад в процветание общества своим трудом. Духовно-нравственные качества военнослужащих, ведущие к развитию общества, воплощает в себе такие положительные качества, как взаимопонимание и сознание, любовь и забота о других, доброта, справедливость, щедрость, любовь к семье и Родине, верность, толерантности, гостеприимству, честности, совестливость и и.д. Устойчивое развитие жизни общества проявляется во взаимном доверии людей, в жизни на принципах социальной справедливости, в придании значения верховенству закона. Обладающий духовно-нравственными качествами человек ценит национальные и общечеловеческие качества, стремится обогатить и в полной мере передать их будущим поколениям.

Итак, по характеру самокоррекции природы, общества и человека духовно-нравственный выбор выполняет следующие задачи. Духовно-нравственный выбор выполняет прежде всего гносеологическую функцию. То есть через свое творческое мышление, человек стремится познать мир, в котором живет, воспринимать действительность в ее целостности. Он собирает информацию о мире, полученную через его органы чувств и размышляет. Этот процесс состоит из широкого толкования человеком гносеологической задачи духовно-нравственного выбора, а в узком смысле из того, что человек через свой творческий потенциал критически оценивает имеющиеся знания, основанные на прочных знаниях о реальности, предмете или событии, и вынесении соответствующих выводов используя критический подход к существующим знаниям на основании представления, восприятия, тщательного изучения и интеллектуальной сообразительности.

References:

1. Karimov I.A. Yuksak ma"naviyat-yengilmas kuch. T. Ma"naviyat, 20008, 138-140-bet.
2. Zokirov B. G'arb tamadduni: inqiroz alomatlari. Tafakkur-2007, 2-son
3. Форобий, Абу Наср. Рисолалар. Т.: «Фан», 1997. –144б. 131-б.
4. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси, 1993. – 122 с.

5. 5.Болтабоев М.Н. Абу Али ибн Сина – великий мыслитель, ученыйэнциклопедист средневекового востока. – Москва: Сампо, 2002. – С. 355-356.
6. Имом Ғаззолий. Ихёи улум аддин . (Дин илмларини жонлантириш). Т., Медиа. 2003 йил.
7. Бердяев Н.А. Кризис интеллекта и миссия интеллегенции. // Новый мир. 1990г. Стр 230 .
8. Prise R.A. Review of the Priniple Questions in Morals. Oxford. 1948. Introduction. P. 11.
9. Hudson W.D. Reason and Right. A. Critical Examination of Prices Moral Philosophy. L.1970.p10.
10. Қаранг: Пригожин И. Стенгерс И Порядок из хаоса. М., Прогресс. 1986г. Стр 141-144.
11. Поппер К. Открытое общество и его враги : [В 2 т.] / Карл Поппер ; Пер. с англ. под общ. ред. [и с предисл.] В. Н. Садовского. — М. : Открытое о-во "Феникс", 1992. Т. 1: Чары Платона. Т. 1. — Москва : Междунар. фонд "Культ. инициатива" — Soros foundation : Открытое о-во "Феникс", 1992. — 446 с.
12. Традиционная” война стала паритетом- "<https://www.rol.ru/news/misc/newsreg>.
13. Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни. –Тошкент: Фан, 1993. – Б.22.
14. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2018 йил 11 январдаги Хавфсизлик кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисидаги “Қуролли Кучларимиз – мамлакатимиз барқарорлиги ва тараққиётининг мустаҳкам кафолатидир” нутқи.
15. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг умумҳарбий Низомлари.-Т.: Шарқ, 2007. –Б. 208.